

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗЕКЦИОННЫХ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНАТЫХ ПРОТЕЗОВ С ОБТУРАТОРОМ У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ ОСТЕОМИЕЛИТА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

¹Батырова С. З.,
²Сафаров М. Т.,
³Дадабаева М. У.,
⁴Бабажанова О. А.

Ташкентский государственный стоматологический институт
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7801467>

ARTICLE INFO

Received: 26th March 2023

Accepted: 04th April 2023

Online: 05th April 2023

KEY WORDS

Covid-19, остеомиелит,
тромбоз кавернозного
синуса, протезирование,
протез с obturatorом.

ABSTRACT

Дефекты твердых и мягких тканей в полости рта, вызванные воспалительно-некротическими процессами, часто приводят к таким осложнениям, как нарушение эстетики лица, жевания, речи и глотания. Устранение этих дефектов, особенно у пациентов с неполной адентией является важной задачей в ортопедии. Резекция верхней челюсти может привести к серьезным анатомическим изменениям таким, как уменьшение площади альвеолярного отростка, твердого неба, уменьшение опоры для мягких тканей. В настоящем исследовании описывается obturator-протез как решение для восстановления взаимоотношений верхнечелюстной пазухи и полости рта, проблемы с глотанием и речи, а также для значительного улучшения качества жизни.

Актуальность. В последние годы у больных увеличивается количество атипично протекающих остеомиелитов. дефекты верхней челюсти приводят к нарушению взаимоотношений верхнечелюстной пазухи и полости рта, ротоглотки и носоглотки, что приводит к потере эстетический уход за лицом, проблемы с глотанием и речи, а также значительное уменьшение качество жизни. Реконструкция случаев челюстно-лицевой хирургии является сложной задачей для клиницистов и пациентов. Такие факторы, как размер дефекта и его протяженность, количество и качество оставшихся зубов, а также качество доступной кости, играют важную роль в выборе наилучшего плана лечения. У больных с осложнениями остеомиелита верхней челюсти лечение ортопедическими съемными протезами составляют трудности из-за анатомических и функциональных нарушений в полости рта.

Целью исследования является изучение значения протезирования протез-обтуратором у больных, с осложнениями остеомиелита и дефектами верхней челюсти после перенесенного Covid-19.

Материалы и методы исследования: В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии исследование было проведено у 4 пациентов с диагнозом:

тромбоз кавернозного синуса, остеомиелит верхней челюсти. Средний возраст пациентов составил $52 \pm 2,2$ лет. Исследование состоит из клинической и лабораторных этапов. В клинических этапах были проведены оценка состояния слизистой оболочки полости рта, состояние зубов и состояние протезного ложа, а также снятие слепков, этапы припасовка восковых валиков, примерка готового протеза. Для снятия оттисков была использована альгинатная слепочная масса, а для самого съемного протеза использовали термопластический материал. Лабораторные этапы изготовления протезов осуществлялись зубными техниками, под нашим наблюдением.

Результаты.

Клинический случай №1

Пациент А.С. 62 года, 2021 году в июне месяце заболел ковидом, в результате этого заболевания появились осложнения. Эти осложнения были диагностированные тромбозом кавернозного синуса. Выявления клинические проявления в виде парестизии половины верхней челюсти, по второй ветви тройничного нерва, вследствие нарушение кровоснабжения. При осмотре выявлены явные признаки остеомиелита в ротовой полости: некротизация слизистой оболочки твердого неба до кости в виде округлого участка. Далее наблюдается прогрессирование остеомиелита, полным двухсторонним поражением и секвестрацией.. В 8.09.2021 года была проведена операция по удалению отхожденных секвестров- резекция верхней челюсти.

При внешнем осмотре кожные покровы не гиперемированы, при пальпации кожных покровов на уровне верхней челюсти мягкие, слегка болезненно. Открывание рта полное, безболезненное. При осмотре полости рта – место дефекта гиперемирована, наблюдается временами. Из-за продолжения секвестрации для данного пациента был выбран имдиант-протез-обтуратор.

Нашей основной задачей в данном случае является создание барьера между ротовой полостью и носовой, для создания оптимальной условий предотвращения попадания пищи и жидкостей, что способствует сохранению гигиены носовой и других полостей.

Клинический случай №2.

Больной М. М., 1953 года рождения поступил 23.10.2020 год в отделение взрослой ЛОР и челюстно-лицевой хирургии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии с жалобами на сильные головные боли на левой стороне, боли в области левого глаза и левой щёчной стороны лица, на припухлость левой половины лица, на некротизированную рану в области левой половины твёрдого нёба. Также жалобы на общую слабость и повышенную температуру тела. Был поставлен диагноз: «Тромбоз кавернозного синуса слева. Синдром верхнеглазничной щели слева. Остеомиелит верхней челюсти. Некроз твёрдого нёба слева. Вторичный системный васкулит вирусной этиологии «Covid-19».

При внешнем осмотре в левой параорбитальной области и в левой подглазничной, щёчной области визуализируется припухлость, птоз верхнего левого века, кожные покровы левой половины лица слегка гиперемированы, при пальпации кожных покровов на уровне верхней челюсти слева мягкие, слегка болезненно. Открывание рта полное, безболезненное. При осмотре полости рта - в области левого твёрдого нёба отмечаются некротизированная ткань беловатого цвета в виде волокон, наблюдается частичное оголение твёрдого нёба с дефектом кости сообщающийся с полостью нижнего носового хода.

Края раны не гиперемированы.

Остальная часть слизистой оболочки полости рта бледно – розового цвета. Больному с целью закрытия частичного дефекта твёрдого нёба и усиления, длительного действия местных антисептических, ранозаживляющих препаратов был изготовлен внутри ротовой съёмный протез с частичным obturatorом.

Клинический случай №3.

Больной 1964 года рождения. Поступил 20.11.2021 году в отделение взрослой ЛОР и челюстно-лицевой хирургии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии с жалобами на сильные головные боли, на некротизированную рану в области правой половины твёрдого нёба, отсутствие чувствительности на губах и также на правой стороне лица. Был поставлен диагноз: «Тромбоз кавернозного синуса слева. Остеомиелит верхней челюсти. Некроз твёрдого нёба права». При внешнем осмотре в правой параорбитальной области и в правой подглазничной, щёчной и губной областях визуализируется припухлость, птоз верхнего правого века, слепота правого глаза, при пальпации кожных покровов безболезненно. Открывание рта полное, безболезненное. При осмотре полости отмечаются некротизированная ткань, сообщающаяся с полостью

нижнего носового хода, находящаяся на стадии секвестрации. 8.12.2021 была проведена операция для удаления отхоженных секвестров. Для закрытия послеоперационного дефекта твёрдого нёба был изготовлен съёмный протез с obturatorом из термопластичного материала.

Клинический случай №4.

Пациент 1969 года рождения, находился на стационарном лечении с 11.08.2021 в отделение взрослой ЛОР и челюстно-лицевой хирургии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии с диагнозом «Остеомиелит.Тромбоз кавернозного синуса». Жалобы были на боли с левой стороны лица, парестизию левого твердого неба и щечной области кожных покровов. 25.09.2021 была проведена односторонняя левая частичная резекция верхней челюсти в области твердого неба после секвестрации.

После операции место дефекта частично гиперемирована, имеется подвижность зубов 1 степени, остальная часть слизистой оболочки бледно-розового цвета. Был изготовлен съёмный протез с obturatorом для закрытия дефекта и восстановления зубного ряда.

Для выявления эффективности и функциональности протезов был проведен опросник у больных, где нижеперечисленные оцениваются по 10-ти бальной шкале индивидуально.

	Больной №1	Больной №2	Больной №3	Больной №4
Улучшение речи	7	8	9	8
Улучшение жевания	7	0	8	7
Улучшение глотания	7	8	7	10
Улучшение дыхания	7	6	6	6
изменения в социальной жизни	9	8	9	8
Удовлетворенность больных	7	6	7	8
Снижение риногенных воспалительных процессов	6	7	8	6
Снижение местных воспалительных процессов	6	6	7	6
Изоляция ротовой полости от пищевых комочков	8	8	9	7
Изоляция ротовой полости от пищевых жидкостей	7	8	6	6

Обсуждение.

При выборе конструкции и планировании этапов лечения необходимо: максимально использовать сохранившиеся зубы, даже подвижные, предварительно их шинируя; Учитывать условия, сформировавшиеся после хирургического вмешательства, и для улучшения фиксации протеза максимально использовать ретенционные свойства альвеолярных отростков, костных отломков, мягких тканей, хряща, ограничивающих дефект. Число фиксирующих элементов зубочелюстного протеза по мере увеличения объема конструкции должно возрастать. Методы, направленные на повышение ретенции и стабилизации зубочелюстных протезов, весьма разнообразны. В качестве фиксирующих элементов зубочелюстных протезов, как правило, используют кламмеры (удерживающие и опорно-удерживающие), искусственные коронки, магнитные фиксаторы, телескопические, замковые и балочные системы. Особенности изготовления зубочелюстных протезов состоит в том, что на первом этапе необходимо изготовить базис конструкции (металлический и пластмассовый) с опорно-фиксирующими элементами, который тщательно припасовывают во рту и используют для определения центральной окклюзии, постановке зубов и проверке конструкции протеза. Такой подход позволяет проведение клинических этапов и точно откорректировать границы протеза, особенно в области рубцово-измененных тканей.

Наиболее частым вариантом реконструкции верхней челюсти является протез-обтуратор, который создает барьер между носом и полостью рта чтобы предотвратить утечку жидкости в полость носа и гипероназальную речь. Обтураторы дефекта верхней

челюсти должны восстанавливать жевание, контур лица, внешний вид лица и глотание. Односторонние obturatory для челюстно-лицевой хирургии, как тотальные, так и субтотальные, являются сложными для протезирования. Успешный obturatory зависит от размера дефекта и оставшихся мягких и твердых тканей, которые участвуют в стабильности протеза иподдержка. Вес obturatory может действовать как смещающая сила, и поэтому протез должен быть как можно более легким.

Преимуществами челюстно-лицевых протезов являются улучшение жевания, глотания и речи, улучшение социальной жизни после операции, легкое удаление obturatory для осмотра тканей под протезами, и простота использования пациентами.

Выводы. Таким образом лечение obturatory-протезом у больных с осложнениями остеомиелитом и дефектами верхней челюсти после перенесенного covid-19 обеспечило улучшение речи на 80 %; улучшение жевания 55%; улучшение глотания на 80%, изменения социальной жизни на 85%; снижение риногенных воспалительных процессов на 67,5%; снижение местных воспалительных процессов на 62,5%; изоляция ротовой полости от пищевых комочков 72, %; изоляция ротовой полости от пищевых жидкостей 57,5%.

References:

1. Азимов К., Болтаев С., Дадабаева М. Особенности дентальной имплантации у пациентов с сахарным диабетом 2-типа //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – 2021. – Т. 1. – №. 01. – С. 52-54.
2. Ахмадалиев Н., Сувонов К., Халманов Б. Цитокиновый профиль ротовой жидкости у больных с флегмонами челюстно-лицевой области //Актуальные вопросы хирургической стоматологии и дентальной имплантологии. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 22-23.
3. Axror o'g'li A. M. et al. COVID-19 ВИРУСИ БИЛАН ОҒРИГАН ТИШСИЗ БЕМОРЛАРНИ ТЎЛИҚ ОЛИБ ҚЎЙИЛУВЧИ ПРОТЕЗЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 1816-1823.
4. Дадабаева М. У. и др. КРИТЕРИЙ ОПТИМИЗАЦИЯ ФИКСАЦИИ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНОК //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 2. – С. 181-197.
5. Дадабаева М. У. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С СД 2 ТИПА ДО И ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 2. – С. 169-180.
6. Дадабаева М. У., Хабилов Н. Л., Муминова С. У. Динамика изменения степени подвижности зубов и результаты периотестометрии у больных сахарным диабетом 2 типа //Conferences. – 2022. – С. 50-52.
7. Dadabaeva M. U. et al. EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF DIFFERENT TYPES OF CEMENTS FOR FIXATION OF ALL-CERAMIC CROWNS //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 463-474.
8. Дадабаева М., Мирхусанова Р., Шомуродова Г. Сравнительный анализ механических свойств волоконных армирующих систем для адгезивного шинирования //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 87-89.

9. Дадабаева М. Изменения слизистой оболочки полости рта, верхней и нижней челюсти и общих показателей при COVID-19 (SARS-CoV-2) //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 4. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 69-70.
10. Дадабаева М. и др. Влияние общесоматических заболеваний на состояние органов полости рта (обзор литературы) //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 15-21.
11. Дадабаева М. и др. ДЕТИ В ПРИАРАЛЬЕ И ПОВЫШЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЗРОСЛЫХ //Stomatologiya. – 2020. – №. 1 (78). – С. 15-19.
12. Дадабаева М. и др. ОРОЛБЎЙИДАГИ БОЛАЛАР ВА КАТТАЛАР ТИШ МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШ //Stomatologiya. – 2020. – Т. 1. – №. 1 (78). – С. 15-19.
13. Dadabayeva M. U. et al. Changes in the oral cavity in patients with chronic kidney disease //Current approaches and research of the XXI century–2020. Editura “Liceul. – 2020. – С. 68-71.
14. Дадабаева М. У. и др. Оролбўйида жойлашган худудлардаги болалар ва катталарнинг стоматологик маданиятини ошириш //Stomatologiya. – 2020. – №. 1. – С. 15-19.
15. Dadabaeva M. U., Normurodova R. Z. Kliniko-funkcional'nye izmeneniya slizistoj obolochki proteznogo lozha do i posle protezirovaniya u bol'nyh saharным diabetom 2 tipa //Medicus. – 2017. – Т. 2. – С. 57-8.
16. Дадабаева М. У., Нормуродова Р. З. Клинико-функциональные изменения слизистой оболочки протезного ложа до и после протезирования у больных сахарным диабетом 2 типа //Medicus. – 2017. – №. 2. – С. 57-58.
17. Саломович Ш. С. THE INFLUENCE OF REMOVABLE DENTURES ON THE ORAL CAVITY MICROFLORA //Ёш олимлар кунлари тиббиётнинг долзарб масалалари: III. – 2014. – Т. 1. – С. 102.
18. Сафаров М. и др. Влияние несъемных зубных протезов различной конструкции на микробиологические и иммунологические показатели полости рта //Stomatologiya. – 2014. – Т. 1. – №. 1 (55). – С. 18-23.
19. Салимов О. Р. и др. ПРОТЕЗИРОВАНИЯ СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 1507-1514.
20. Сувонов К. Особенности микробного пейзажа периферической крови и перитонеальной жидкости при экспериментальной кишечной непроходимости //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 2. – С. 187-189.
21. Сувонов К. Оценка высеваемости микроорганизмов при транслокации бактерий в динамике эксперимента у лабораторных животных //Library. – 2020. – Т. 20. – №. 2. – С. 140-145.
22. Сувонов К., Халманов В. Эшмаматов И.(2022). Бактериал транслокация шаклланишининг микробиологик жихатлари //Library. – Т. 22. – №. 1. – С. 1-2.
23. Сувонов К. Ж. Рустамова Х. Е Социально-гигиенические аспекты стоматологической патологии у беременных. Стоматология детского возраста и профилактика //Москва. – 2009. – Т. 1. – С. 64-66.

24. Сувонов К. и др. Оғиз бўшлиғида поносимон нуқсонли бор беморларда микробиологик ва иммунологик ҳолати //Дни молодых учёных. – 2022. – №. 1. – С. 173-174.
25. Сувонов К., Халманов Б., Алланазаров О. Формирование бактериальной транслокации микробиологические аспекты //Актуальные вопросы хирургической стоматологии и дентальной имплантологии. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 105-106.
26. Сувонов К., Халманов Б. Характеристика иммунологических и микробиологических аспектов бактериальной транслокации //Актуальные вопросы хирургической стоматологии и дентальной имплантологии. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 109-110.
27. Сувонов К., Эшмаматов И. Специфические изменения в составе ротовой жидкости при лечении травматического стоматита у детей раннего возраста //Актуальные вопросы хирургической стоматологии и дентальной имплантологии. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 110-111.
28. Сувонов К., Халманов Б., Шодиев С. Antiseptikalarning yuz chipqonlarini davolashdagi samaradorligi //Актуальные вопросы хирургической стоматологии и дентальной имплантологии. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 106-107.
29. Сувонов К., Эшмаматов И., Халманов Б. Эрта ёшдаги болаларда травматик стоматитларни даволашни такомиллаштириш //Актуальные вопросы хирургической стоматологии и дентальной имплантологии. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 108-109.
30. Сувонов К., Халманов Б., Эшмаматов И. Бактериал транслокация шаклланишининг микробиологик жиҳатлари //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 1-2.
31. Сувонов К. Evaluation of the inoculation of microorganisms during translocation of bacteria in the dynamics of the experiment in laboratory animals //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 2. – С. 140-145.
32. Сувонов К. Место микроорганизмов в обеспечении процесса экспериментальной бактериальной транслокации //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 4 (91). – С. 151-155.
33. Сувонов К. Оценка высеваемости микроорганизмов при экспериментальной бактериальной транслокации //Журнал проблемы
34. Сувонов К. Д. ОЦЕНКА ВЫСЕВАЕМОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ ИЗ ОРГАНОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ТРАНСЛОКАЦИИ БАКТЕРИЙ В ДИНАМИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТА //Современная медицина: актуальные вопросы. – 2016. – №. 9-10. – С. 67-72.
35. Ганиев У., Акбаров А., Дадабаева М. Временные съёмные протезы после дентальной имплантации //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. – №. 2-3 (63-64). – С. 33-36.
36. Герасименко Н. Д. и др. ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ.
37. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov S. E. Pathomorphological Features of hemorrhagic brain strokes //Journal of Biomedicine and Practice. – 2020. – С. 101-105.
38. Вохидов Н. и др. Оценка эффективности методов эндоскопии и аудиометрии при хроническом экссудативном отите //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 73-75.
39. Вохидов У. и др. Лимфоцитарная активность при хронических полипозных риносинуситах //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 117-122.

40. Вохидов Н. Х. и др. СУРУНКАЛИ ЭКССУДАТИВ ОТИТДА ЭНДОСКОПИЯ ВА АУДИОМЕТРИЯ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ //Журнал" Медицина и инновации". – 2021. – №. 1. – С. 73-75.
41. Иноятлов А. Ш. и др. Особенности клинических проявлений COVID-19 в ротовой полости //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 37-39.
42. Иноятлов А. Ш. и др. Тиш қатори ва окклюзион тексликдаги ўзгаришлар ҳамда уларнинг чакка-пастки жағ бўғимида таъсири //Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 40-47.
43. Икрамов Г. и др. Совершенствование комплексного лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – 2021. – Т. 1. – №. 01. – С. 50-52.
44. Икрамов Г. и др. Оптимизация лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области //Актуальные вопросы хирургической стоматологии и дентальной имплантологии. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 37-38.
45. Иноятлов А. и др. COVID-19 БИЛАН ОҒРИГАН ТИШСИЗ БЕМОРЛАРНИ ОРТОПЕД СТОМАТОЛОГ ЁНДАШУВИДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШДАН ИЗЛАНИШЛАР //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 7-13.
46. Шарипов С. С. и др. ТУРЛИ МАТЕРИАЛЛАРДАН ТАЙЁРЛАНГАН ОЛИНМАЙДИГАН КЎПРИКСИМОН ТИШ ПРОТЕЗЛАРИНИНГ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 17. – №. 4. – С. 14-20.
47. МУН Т. О. и др. ЯНГИ МИЛЛИЙ ТИШ ИМПЛАНТАТИ КОНСТРУКЦИЯСИНИ ЯРАТИШ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИНИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 4. – С. 57-62.
48. Khabilov N. L., Shzaripov S. S., Sh I. A. Comparative analysis of the functional state of the microcirculation of the prosthetic bed in patients with complete adentia after Covid-19 disease //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 15. – С. 56-60.
49. Пулатов Б., Алиева Н., Дадабаева М. Современные методы мониторинга остеointegrации //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 45-49.
50. Рамазонова Г. Э. и др. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С БРУКСИЗМОМ И СВЯЗЬ С ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ. – 2021. – С. 199-201.
51. Мирхусанова Р., Дадабаева М. Концепции биомеханики при шинировании подвижных зубов //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 4. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 96-98.
52. Рамазанова Г. и др. Бруксизм. Применение ортопедических капп //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 4. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 124-127.
53. Нормуродова Р., Сафаров М., Дадабаева М. Ортопедическое лечение на дентальных имплантатах у пациента с сахарным диабетом 2 типа //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 4. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 120-122.

54. Мирхусанова Р., Дадабаева М. Оценка эффективности индивидуальной шины-каппы при лечении пародонтита у больных СД II типа //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. – 2021. – Т. 1. – №. 01. – С. 243-245.
55. Нормуродова Р. и др. ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 373-377.
56. Нормуродова Р. З. и др. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ БОЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА //ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ. – 2021. – С. 271-281.
57. Нормуродова Р. З. и др. ОБОСНОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА //ББК. – 2021. – Т. 72. – С. 358.
58. Habilov N. et al. Optimization of dental culture at school children and teachers residing prearal-region //International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 12. – №. 2. – С. 733-735.
59. Хабилов Н., Сафаров М., Дадабаева М. Проблемы зубного протезирования у больных сахарным диабетом //Stomatologiya. – 2016. – Т. 1. – №. 2-3 (63-64). – С. 140-148.
60. Пулатов Б., Алиева Н., Дадабаева М. Современные методы мониторинга остеоинтеграции //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 45-49.
61. ТАШКЕНБАЕВА Э. Н. и др. Наргиза Мирза-Бахтиярхоновна АБДУРАХМАНОВА, & Халмурад Садуллаевич АХМЕДОВ.
62. Гасанов Ш. и др. Основы дентальной имплантологии //in Library. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 1-139.
63. Нуралиев Н. А. и др. Правила и методы работы с лабораторными животными при экспериментальных микробиологических и иммунологических исследованиях //Методическое пособие. Ташкент. – 2016.
64. Халманов Б., Сувонов К., Икромов Г. Клиник-функционал, морфологик асослаган холда тиш қаттиқ тўқимаси патологик едирилишини комплекс даволаш //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 1. – С. 1-102.
65. Нуралиев Н. А., Сувонов К. Ж. Йўғон ичак микрофлораси вакилларининг организм ички муҳитига ўтишининг микробиологик хусусиятлари //МУХАРРИР МИНБАРИ МЕНЕЖМЕНТ ВА МАРКЕТИНГ. – 2015.
66. Нуралиев Н. А., Сувонов К. Ж., Хамракулова М. А. Лаборатория ҳайвонлари билан ишлашнинг этик тамойиллари //ЎЗР ССВ ИТАБ томонидан. – 2016. – Т. 8.
67. Нуралиев Н. А., Сувонов К. Ж. Феномен бактериальной транслокации-микробиологические аспекты //Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 1. – №. 2. – С. 41-47.
68. Курязов А. К., Сувонов К. Ж. Лікування стоматологічних захворювань у вагітних в умовах екологічного неблагополуччя //Вісник наукових досліджень. – 2010. – №. 3. – С. 62-64.
69. Эшмаматов И., Сувонов К., Халманов Б. Стоматологик поликлиникада эрта ёшдаги болаларда травматик стоматитларни учраш даражаси //Актуальные вопросы

- хирургической стоматологии и дентальной имплантологии. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 137-138.
70. Юнусова Л. Р. и др. МСКТ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОМИЕЛИТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 //Вестник современной клинической медицины. – 2022. – Т. 15. – №. 5. – С. 81-85.
71. Хабилов Н., Шарипов С. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОВ ВРАЧАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) //Збірник наукових праць SCIENTIA. – 2021.
72. Хабилов Н. Л. и др. ЎСМИРЛАР ТИШ ҚАТОРЛАРИ ВА ОККЛЮЗИОН САТХДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ РИВОЖЛАНИШИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 14. – №. 4. – С. 150-151.
73. ХАБИЛОВ Н. Л. и др. ОҒИЗ БЎШЛИҒИ ШИЛЛИҚ ҚАВАТИ ПАТОЛОГИЯСИНИ МАҲАЛЛИЙ ДАВОЛАШ УЧУН АДАБИЁТЛАР ШАРХИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 4. – С. 63-67.
74. Хабилов Н. Л. и др. ЖАҒ ПРОТЕЗЛАРИ ВА ОБТУРАТОРЛАРНИНГ ГИГИЕНИК ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСУЛЛАРИГА АДАБИЁТЛАР ТАХЛИЛИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 15. – №. 2. – С. 89-91.
75. Хайдаров А., Дадабаева М., Джабриева А. Микробиологический статус полости рта у пациентов со съёмными ортопедическими протезами //Актуальные проблемы стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 4. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 70-73.
76. Хабилов Б. и др. ЧАСТИЧНЫЕ СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ: КЛИНИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ИННОВАЦИЯХ //Медицина и инновации. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 385-388.
77. Хабилов Н. и др. Диоксид циркония-один из современных стоматологических материалов //Stomatologiya. – 2017. – Т. 1. – №. 2 (67). – С. 107-110.
78. Хасанов Ш., Сувонов К., Халманов Б. Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 1. – С. 1-136.
79. Халманов Б., Сувонов К., Халманова М. Stomatological treatment with different bites //Актуальные вопросы хирургической стоматологии и дентальной имплантологии. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 125-126.
80. Шарипов С. С. и др. ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ ДИСФУНЦИЯСИНИ БАРТАРАФ ЭТИШ УСУЛЛАРИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 70-73.
81. Шарипов С. Хабилов Нигман. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ТИШ ПРОТЕЗЛАШ ЖАРАЁНИДА БЕМОРЛАРДАН АЖРАЛГАН СЎЛАКНИНГ АҲАМИЯТИ //Вестник ТМА. – 2021. – Т. 2021. – С. 137-138.
82. Шарипов С. и др. СТОМАТОЛОГ ШИФОКОРЛАРНИ COVID-19 ВИРУСИДАН ХАФСИЗ САҚЛАШ //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 895-898.
83. Шарипов С. С. и др. ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 79-82.
84. Шарипов С. С. и др. ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 74-78.

85. Шарипов С. С. и др. ЧАККА ПАСТКИ ЖАҒ БҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 16. – №. 2. – С. 79-82.
86. Шарипов С. ЧОП ЭТТИРИЛГАН МАҚОЛАЛАРГА ИҚТИБОС КЕЛТИРИЛИШ ТАҲЛИЛИ //Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 55-62.
87. Shomurodov K., Khaidarov N., Kamalova M. The formation and eruption of baby teeth in children //Збірник наукових праць SCIENTIA. – 2021.
88. Sharipov S. S. et al." ASSESSMENT OF CHANGES IN THE MICROBIOLOGICAL PARAMETERS OF THE ORAL FLUID IN PATIENTS WHO UNDERWENT COVID-19 WITH COMPLETE EDENTULISM BEFORE AND AFTER PROSTHETICS." //NeuroQuantology. – 2022. – Т. 20. – №. 15. – С. 6734-6739.
89. Salomovich S. S., Miraziz o'g'li A. M., Yoqubjonovich A. T. TO'LIQ TISH SIZ BO'LGAN BEMORLARNI OLINADIGAN PLASTINKA PROTEZLAR BILAN DAVOLASHNING MOHIYATI //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 881-884.
90. Safarov M. T. et al. MODERN ASPECTS OF MATHEMATIC MODELING IN DENTAL IMPLANTATION //НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2020. – С. 354-359.